

Solicitação de protocolo de processo de mediação

2 mensagens

Aline Leandro <alineaandro.adm@gmail.com>

sáb, 6 de ago de 2022 às 00:41

Para: gabinete.marceloterto@cnj.jus.br, gab.adv1@cnj.jus.br, Gabinete.mariomaia@cnj.jus.br, gabinete.bandeira@cnj.jus.br, gabinetempe@cnj.jus.br, gab.golsson@cnj.jus.br, gab.janegrantzoto@cnj.jus.br, gab.marcioluzifreitas@cnj.jus.br, gabinete.salise@cnj.jus.br, gab.richardpaekim@cnj.jus.br, gab.mauromartins@cnj.jus.br, gab.tst@cnj.jus.br, presidencia@cnj.jus.br, corregedoria@cnj.jus.br

AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA RELATIVO AO TRIBUNAL DE DIREITOS HUMANOS A SOLICITAÇÃO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM.

Aline Cristina Galvão Leandro, Administradora de empresas, CRA 148.951, inscrita no CPF sob nº 362.717.348-12, estabelecida na rua 36, 772 – Baroni, Barretos/SP, alineaandro.adm@gmail.com, postulo em direito, vêm, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, requerer a instauração de PROCEDIMENTO ARBITRAL, em face de Panasonic LLC, Avenida North Tantau, Sala 200, Cupertino, California/EUA, solidariamente a outras partes, Aupeo LLC, Friedrichstrasse, 154, Berlim, Alemanha, dentre outras (CNPJ 08.881.116/0001-99, DANIELA DE MELLO CASTANHO MACULAN WAHLERS e CLAUS WAHLERS, sócios da CodeAzur Brasil, localizada na avenida Rouxinol, 438 apt 103, CEP 04.516-000, Indianópolis, São Paulo/SP, (11) 3589-5700) pelos fatos e fundamentos que a seguir aduz:

I – PRELIMINARMENTE | MOTIVAÇÕES E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A título de ineditismo de imersão, sendo, de pátria em Estado laico, com motivações libertárias, impulsionada pelo espírito inovador de acesso a tecnologia, informação, abertura de ordem-democrática a softwares de desenvolvimento aberto e massificação de produtos complementares a marca Apple. Tendo, a empresa de tecnologia em forma de startup de rádio online pública e licenciada em larga escala com grande vantagem competitiva.

Nos termos do art. 1º. da Lei nº 9.008/1995 e 7.347/85, o Fundo de Direitos Difusos, a autora deixa de recolher as custas iniciais, face sua isenção legal. Transcreve-se os textos legais:

O parágrafo 1º do art. 1º da Lei regulamentadora define quais são os objetivos dos FDD. Assim dispõe;

Art. 1º (...)

§ 1º - O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado pela Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, tem por finalidade a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos.

§ 3º Os recursos arrecadados pelo FDD serão aplicados na recuperação de bens, na promoção de eventos educativos, científicos e na edição de material informativo especificamente relacionados com a natureza da infração ou do dano causado, bem como na modernização administrativa dos órgãos públicos responsáveis pela execução das políticas relativas às áreas mencionadas no § 1º deste artigo.

Nestes termos, utiliza-se a Cláusula de Arbitragem Padrão, segundo Regulamento Arbitral:

Todos os litígios oriundos do presente contrato ou com ele relacionados serão definitivamente resolvidos de acordo com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, por um ou mais árbitros nomeados nos termos desse regulamento.

As partes devem igualmente ter em conta quaisquer aspectos que possam afetar a execução da cláusula de acordo com a lei aplicável, como por exemplo, quaisquer regras de ordem pública que possam existir na sede da arbitragem e no local onde é provável que a sentença Arbitral seja executada. Sendo, utilizada o escalonamento a aumento do valor inicial em até 10 vezes, por questões de ônus por tempo de resolução.

II – DOS FATOS

A dissertação sobre defeito de o negócio jurídico a seguir, vai de encontro a ordem-econômica, trazendo a tona problemas contratuais de setor emergente relativo a inovação, tecnologia, capital de risco em startups. O desenvolvimento das relações aplicadas ao ambiente jurídico em hermenêutica, direcionadas a observância a seguir:

De acordo com:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à Propriedade (...)

Do princípio da isonomia, onde prevalece a igualdade de tratativa perante os valores de dignidade humana nas relações de trabalho ou prestação de serviços. Segundo as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho (OIT), pacto de São José, dentro das regras desempenho e responsabilidades empresariais como medidores de performance, funções de responsabilidade, atendimento de demandas em diferentes horários do fuso-pátrio ou deslocamento a extra reuniões presenciais (São Paulo, capital ou metrópole origem da startup/Berlim, Alemanha).

Sendo, a falta de contrato formal para prestação de serviços detalhadas ou, remuneração quanto a performance do projeto. Ressaltando, a infração de insegurança jurídica das relações (tendo, como consequência diversos prejuízos relativos a saúde mental). Na presença de sociedade empresarial por cota de responsabilidade limitada, conseqüentemente, não abordada diante de tantos eventos culminantes. Destes, inclusive, deslocamento intercontinental para cumprimento de reuniões presenciais com investidores de capital de risco.

Além, dos fatos relatados observa-se a notoriedade de um nódulo de caráter benigno, consequência, de maus hábitos e stress em rotina de home Office para entrega em tempo de metas. O não chamamento anterior às regras vigentes, portanto, foi hermenêutica com falta de desenvolvimento das medidas jurídicas vigentes ao ambiente de startups, capital de risco e medidores de desempenho ao absoluto equilíbrio das relações humanas e empresariais.

Portanto, sendo justo após venda da startup em projeto global pleiteio uma comissão, diante da cota societária não reconhecida durante execução de maior valor agregado ao funcionamento e atratividade do produto. Este, por sua vez, coloco de modo isonômico e com responsabilidade solidária, CodeAZur em determinado momento com a Aupeo a chamada singular a Panasonic. A última citada a autora da aquisição da startup para holding de produtos. No qual, sob determinado valor de aquisição solicito 2,3% de comissão em relação ao Equity.

III – DAS RAZÕES DE DIREITO DA RELAÇÃO JURÍDICA

Ao tutelar diversos institutos nitidamente civilistas, como a família, a propriedade, o contrato, dentre outros, o legislador constituinte redimensionou a norma privada, fixando os parâmetros fundamentais interpretativos. Em outras palavras, salientam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosendal, “ao reunificar o sistema jurídico em seu eixo fundamental (vértice axiológico), estabelecendo como princípios norteadores da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a solidariedade social (art. 3º) e a igualdade substancial (arts. 3º e 5º), além da erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais, promovendo o bem de todos (art. 3º, III e IV), a Lex Fundamental de 1988 realizou uma interpenetração do direito público e do direito privado, redefinindo os seus espaços, até então estanques e isolados. Tanto o direito público quanto o privado devem obediência aos princípios fundamentais constitucionais, que deixam de ser neutros, visando ressaltar a prevalência do bem-estar da pessoa humana”.

Das partes, a empresa cujo CNPJ 08.881.116/0001-99, DANIELA DE MELLO CASTANHO MACULAN WAHLERS e CLAUS WAHLERS, sócios da CodeAzur Brasil, localizada na avenida Rouxinol, 438 apt 103, CEP 04.516-000, Indianópolis, São Paulo/SP. Esta, vinculada de modo informal a outra sede no interior com contrato de 30 meses, situada na Rua 10 (29x31), 70, posteriormente, mudou-se para rua 36, 772 – Baroni,

Barretos / SP, ao desenvolvedor sob sociedade empresarial informal

Jonas Rezende Aguila Galvez (sócio - diretor) com Aline Cristina Galvão Leandro (sociedade por cota limitada), através de outro cluster de programação, contendo entre os pertences anteriores: Laptop Asus (fruto de outra consultoria “Blogamundo”, EUA), Aparelhos celulares, mobiliário e instalações para ambiente de desenvolvimento. Logo, após captação na serie B em Berlim, foi renovado os bens de utilização como Macbook Pro vindo dos EUA via Fedex, Playstation (cluster de processador de dados / teste), dock manufaturado na China para reprodução de mp3 e somente ao desenvolvedor o único iPhone da empresa (citada no interior). Dentre as despesas correntes somente era recepcionado o pró labore do desenvolvedor e não as despesas correntes. Destas, a título de serviços de manutenção predial: a faxineira, aluguel do homeoffice, despesas com internet e gastos com deslocamento (manutenção de carro 2.0, marca popular com consumo de gasolina e uso de target de pedágio/ “Sem parar” – dentre outras despesas de depreciação, hotéis e comida de qualidade a parte). Aos tempos de abundancia com cambio desvalorizado, pagamentos acertados em euros juntamente a Aupeo, LLC. Isto, faz “saltar os olhos” de vislumbre no interior apesar de grande demanda por performance contidas aos contratos da startup com merchandising, licença a grandes montadoras e notoriedade de empresas de entretenimento como a “Billboard” pelo serviço em assinatura mensal (250-euros per /user adicional). Até mesmo matérias de jornais de relevância nacional, a “Folha do Estado de São Paulo” aproveitou o prestígio profissional para ilustrar suas páginas.

Deste faz saber, não haver qualquer formalidade contratual entre a sociedade empresarial formada por sociedade empresarial por cota limitada, onde a manifestante durante homeoffice empreendeu tempo, dinheiro em mobiliário, aparelhos celulares e ajuda de custo em cartões de crédito para alocar recursos ao atendimento a projeto Aupeo. Onde, empresa situada na capital (São Paulo), a CodeAzur prestava serviços a empresa alemã. No mais, os recebimentos eram feitos via transferência eletrônica bancária conforme atingimento de metas a investidores.

No obstante, esse tipo de relacionamento em alguns lugares traz constrangimento pela não exibição do documento formal ou contrato entre empresas, trazendo a tona problemas de privacidade ao ter que demonstrar financeiramente pela impressão da movimentação em conta bancária.

Em princípio a sociedade por cota limitada, partiu da união estável não formalizada em tempos acadêmicos como primeiro empreendimento com capital de risco e tecnologia. O desenvolvedor Jonas Rezende Aguila Galvez, inclusive, sofreu assédio com vários fatos concomitantes prejudiciais, este em fase de acumulação e aclave profissional foi investido pela empreendedora Aline C. G. Leandro no início da vida acadêmica. Através de créditos em mobiliário, aparelhos celulares, limites pessoais de cartões de crédito em viagens a reuniões de negócios do home office a sede na capital (Codeazur). Entre outras, com deslocamento intercontinental a reuniões presenciais a matriz em Berlim, Alemanha para captação de investimentos no projeto. Deste, atendido em full-service em escala global. No mais, o trabalho realizado pelo homeoffice no interior foi em torno de 80% do trabalho estrutural de maior impacto para captação de investimentos: gerenciamento de servidor remoto, escalabilidade de processamento de dados, input /implementação do banco de dados Napster e do sistema de identificação de humor/gênero da Nasa por algoritmo, inovação da função “gostei/amei” ou outros com interação com o usuário, personalização do banco de dados por login/usuário.

Participação em rodada de investimentos com explanação do protótipo do software pra captação de investimentos. Implementação do software e programação da planta fábri para licenciamento em docks de música/reprodução da rádio online. Atualizações no software para implementação em montadoras de carros, em mp3 para conectividade da rádio online.

Assédio - Proporcional ao volume de transação, a performance no atendimento das metas em tempo para captação, diante da exposição e desgaste em jornadas alongadas (mais de 12h) em fusos

diferentes.

DO NEGÓCIO JURÍDICO:

Sobre o negócio jurídico:

“Primeiro tratamento legal ao negócio jurídico deu-se no Código Civil alemão (BGB), quando se lhe conferiu um regime jurídico específico. O referido diploma permitiu, segundo Karl Larenz, que se formulasse o seguinte conceito: “Negócio jurídico é um ato, ou uma pluralidade de atos, entre si relacionados, quer sejam de uma ou de várias pessoas, que tem por fim produzir efeitos jurídicos, modificações nas relações jurídicas no âmbito do Direito Privado”.

A vontade, uma vez manifestada, obriga o contratante. Esse princípio é o da obrigatoriedade dos contratos (*pacta sunt servanda*) e significa que o contrato faz lei entre as partes, não podendo ser modificado pelo Judiciário.

Destina-se, também, a dar segurança aos negócios em geral. Opõe-se a ele o princípio da revisão dos contratos ou da onerosidade excessiva, baseado na cláusula *rebus sic stantibus* e na teoria da imprevisão e que autoriza o recurso ao Judiciário para se pleitear a revisão dos contratos, ante a ocorrência de fatos extraordinários e imprevisíveis.

A manifestação da vontade pode ser expressa, tácita e presumida. Expressa é a que se realiza por meio da palavra, falada ou escrita, e de gestos, sinais ou mímicas, de modo explícito, possibilitando o conhecimento imediato da intenção do agente. É a que se verifica, por exemplo, na celebração de contratos verbais ou escritos, na emissão de títulos de crédito, cartas e mensagens. Os gestos e mímicas são utilizados principalmente pelos surdos-mudos, bem como nos pregões das Bolsas de Valores.

Tácita é a declaração da vontade que se revela pelo comportamento do agente. Pode-se, com efeito, comumente, deduzir da conduta da pessoa a sua intenção. É o que se verifica, por exemplo, nos casos de aceitação da herança, que se infere da prática de atos próprios da qualidade de herdeiro (CC, art. 1.805), e da aquisição de propriedade móvel pela ocupação (art. 1.263). Mas nos contratos a manifestação da vontade só pode ser tácita quando a lei não exigir que seja expressa.

Presumida é a declaração não realizada expressamente mas que a lei deduz de certos comportamentos do agente. Assim acontece, por exemplo, com as presunções de pagamento previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil, de aceitação da herança quando o doador fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade e este se omitir (art. 539), de aceitação da herança quando o herdeiro for notificado a se pronunciar sobre ela em prazo não maior de trinta dias e não o fizer (art. 1.807) etc.

Difere a manifestação tácita da vontade da presumida porque esta é estabelecida pela lei, enquanto aquela é deduzida do comportamento do agente pelo destinatário. As presunções legais são *juris tantum*, ou seja, admitem prova em contrário. Destarte, pode o agente elidi-las, provando não ter tido a vontade que a lei presume.

Em geral as declarações de vontade são receptícias, por se dirigirem a uma outra pessoa, que dela deve ter ciência do ato, para produzirem efeitos. Declaração receptícia da vontade é a que se dirige a pessoa determinada, com o escopo de levar ao seu conhecimento a intenção do declarante, sob pena de ineficácia.

Ocorre com maior frequência no campo das obrigações, especialmente na revogação do mandato (CC, arts. 682, I, e 686) e na proposta de contrato, que deve chegar ao conhecimento do oblato para que surja o acordo de vontades e se concretize o negócio jurídico (arts. 427 e 428).

Declarações não receptícias são as que se efetivam com a manifestação do agente, não se dirigindo a destinatário especial.

Produzem efeitos independentemente da recepção e de qualquer declaração de outra pessoa. Assim ocorre, por exemplo, com a promessa de recompensa, aceitação de letra de câmbio, revogação de testamento etc.

O silêncio como manifestação de vontade

Em regra não se aplica ao direito o provérbio “quem cala consente”. Normalmente, o silêncio nada significa, por constituir total ausência de manifestação de vontade e, como tal, não produz efeitos. Todavia, excepcionalmente, em determinadas circunstâncias, pode ter um significado relevante e produzir efeitos jurídicos.

Dispõe o art. 111 do Código Civil, com efeito:

“Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa”.

Portanto, o silêncio pode ser interpretado como manifestação tácita da vontade quando a lei conferir a ele tal efeito. É o que sucede, por exemplo, na doação pura, quando o doador fixa prazo ao donatário, para declarar se aceita ou não a liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça, dentro dele, a declaração, entender-se-á que aceitou (CC, art. 539).

Acontece o mesmo na aceitação do mandato, quando o negócio para que foi outorgado é da profissão do mandatário, resultando do começo de execução (CC, arts. 658 e 659), ou quando o herdeiro, notificado para dizer se aceita ou não a herança, nos termos do art. 1.807 do mesmo diploma, deixa transcorrer o prazo fixado pelo juiz sem se manifestar.

O silêncio pode ser igualmente interpretado como consentimento quando tal efeito ficar convencionado em um pré-contrato ou ainda resultar dos usos e costumes, como se infere do art. 432 do Código Civil, verbis:

“Art. 432. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa”.

Cabe ao juiz examinar caso por caso, para verificar se o silêncio, na hipótese sub iudice, traduz, ou não, vontade.

Também na seara processual o silêncio tem relevância na determinação da revelia, firmando a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 319).

Reserva mental

Conceito

Ocorre reserva mental quando um dos declarantes oculta a sua verdadeira intenção, isto é, quando não quer um efeito jurídico que declara querer. Tem por objetivo enganar o outro contratante ou declaratório. Se este, entretanto, não soube da reserva, o ato subsiste e produz os efeitos que o declarante não desejava.

A reserva, isto é, o que se passa na mente do declarante, é indiferente ao mundo jurídico e irrelevante no que se refere à validade e eficácia do negócio jurídico.

O Código de 1916 não disciplinou a reserva mental. A doutrina pouca atenção lhe dedicou. Carvalho Santos, citando Espínola e Demogue, afirmou pouco importar “que o declarante tenha manifestado a sua vontade sob reserva mental ou reticência, pois não ficará menos ligado aos efeitos jurídicos decorrentes da declaração”, concluindo que “a reserva mental não influi sobre a validade do contrato”. Em época mais recente, Nelson Nery Junior desenvolveu a matéria em excelente monografia, na qual define a reserva mental como sendo “a emissão de uma declaração não querida em seu conteúdo, tampouco em seu resultado, tendo por único objetivo enganar o declaratório”. Em seguida, declina os seus elementos constitutivos: “a) uma declaração não querida em seu conteúdo; b) propósito de enganar o declaratório (ou mesmo terceiros)”.

Alguns exemplos são mencionados, ora agindo o declarante de boa-fé, ora de má-fé. Da primeira hipótese é aquele em que o declarante manifesta a sua vontade no sentido de emprestar dinheiro a um seu amigo (contrato de mútuo), porque este tinha a intenção de suicidar-se por estar em dificuldades financeiras. A intenção do declarante não é a de realizar o contrato de mútuo, mas, tão somente, salvar o amigo do suicídio. Ainda assim, o propósito de engano se encontra presente, sendo hipótese típica de reserva mental. E, da segunda hipótese, a declaração do testador que, com a preocupação de prejudicar herdeiro, dispõe em benefício de quem se diz falsamente devedor.

O Código Civil português, no art. 244º, assim conceitua a reserva mental: “Há reserva mental, sempre que é emitida uma declaração contrária à vontade real com o intuito de enganar o declaratório”.

Partindo do princípio da dignidade humana e da saúde laboral, com os novos padrões de labour wealth e surgimento das doenças psicossomáticas relacionadas ao ambiente de startups/tecnologia, em viciude ao atendimento de metas e padrões performáticos com dura imersão nota-se uma alienação mental. Esta, contribui a problemas como falta de empatia, ansiedade, problema metabólicos e depressão (falta de segurança jurídica contratual e benefícios programados). Sendo, a

desmoralização e quebra de confiança fatos observados através de perdas patrimoniais com síndrome do minuto ao tomar responsabilidades sem respaldo jurídico. Tomando a si, workflow com fusos horários diferentes e “desafiando” instintos biológicos dentro da pirâmide de Maslow. Deste, solicito a V.Exmo(a) a exibição de documentos ao psiquiatra Dr. Nagib Antonio Saab, CRM 20.194, dos receituários e solicitações de remédio com padrão tarja preta para aumento do foco e concentração. Estes, efeitos colaterais da pouca qualidade de vida durante o projeto com a startup.

- Defeito do negócio-jurídico, dolo, vantagem, competitiva, assédio, consequências – fadiga, taquicardia, problemas com sono, uso de analgésicos desregulados, falta de empatia, outros.

Dentre outras, solicito a V. Exma (o) o laudo do nódulo benigno na Dra. Andreia Maria de Paula Caurin Correa, CRM 73.197 oriundo de problemas com stress e estilo de vida (qualidade do sono, alimentação, fatores emocionais), para considerações a punibilidade. Sendo, a ser considerado o problema no relacionamento a interferir os planos pessoais e formação de fortuna pessoal. O constrangimento diante da classe social nascitura (financista, classe média alta) e outras perdas patrimoniais (prejuízo diante do estado mental do sócio), colocando a mingua marginal como se todas as consequências da prisão psicológica (dele) em se manter “a qualquer custo” superando a performance. As vistas da sociedade como se o sócio pouco contido, aos olhos de estranhamento (2008-2015 aprox) da comunidade em entendimento a tendência extravagante. Muitas vezes, ser propositalmente a tom malicioso ser colocada com a visão de “sem qualquer recurso” para que a cultura local tivesse modos prejudiciais (gênero).

Outros ambientes, tomaram medidas dentro dos “cases” brasileiros a novas empresas como implementação de educação financeira (tratativa com previdência privada), maior atenção à ergonomia e segurança jurídica. Mas, por se tratar de ambiente de capital de risco com alto valor agregado não pode-se deixar passar as condutas desrespeitosas sem punibilidade.

DA SEGURANÇA JURÍDICA:

A respeito da segurança-jurídica:

Adverte Clóvis Beviláqua que, sendo “a forma uma valiosa garantia dos interesses, quer individuais, quer sociais, não poderá ser eliminada do direito. O ritualismo excessivo, que empecnia o movimento dos negócios jurídicos, contrariando as necessidades do progresso, que os requer rápidos; as palavras sacramentais, que não podem mais ter valor perante a cultura dos nossos tempos; as solenidades absurdas e ineptas, por terem desaparecido as razões, que as reclamaram, essas a ação simplificadora da evolução jurídica eliminou; porém, manteve as formas necessárias à segurança dos negócios realizados no domínio do direito, e, por um processo de remodelação da vida jurídica, foi criando solenidades novas ou reforçando as já existentes para determinados atos” (Teoria geral do direito civil, p. 225).

STARTUP. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

ISONOMIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COTA SOCIETÁRIA.

DIREITO EMPRESARIAL. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...). A partir deste princípio, pressupõe-se, sob o ponto de vista do programador- “sócio” com home Office em escritório extensão extra domicílio com atividades descritas no número cadastral Pessoa Jurídica em consultorias de tecnologia e programação. Este, com valoração a isonomia, tende-se, a determinar responsabilidade solidária ao pagamento de comissões de venda ao projeto. Em comum, a maior parte de funções sistêmicas com grande importância a performance e captação. Além, de grandes responsabilidades ao reportar e dirigir implementação de software desenvolvido em plataforma global em manufatura chinesa, dentre outras atividades reportadas em fuso-horário americano, europeu, brasileiro e chinês. Segundo Código Civil, Livro II, Capítulo IV, da Sociedade Limitada, Art. 1.052, na Sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem

solidariamente pela integralização do capital social. Sendo, estes atos dentro do Direito Empresarial tácitos, as punibilidades e as multas dentro dos limites reais.

DO DANO MORAL | DOLO

E, ainda que se tivesse alguma dúvida sobre a questão normativa, lembre-se que o próprio Código Civil têm regra específica sobre a questão do dano moral. Leia-se:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Mas, o mais importante Exa., é o caráter punitivo da indenização por danos morais. Ela é uma sanção de natureza civil por ofensa a direitos coletivos ou difusos que bem aplicada, vale dizer, firmada em valor capaz de atingir o patrimônio do ofensor gera nele um dever de vigilância para que não ocorra novamente!

Por isso que se diz que a punição tem que ser exemplar!

Em se tratando de direitos difusos e coletivos, a reparação por dano moral se justifica em face da presença do interesse público em sua preservação. Trata-se, ademais, de mais um meio para conferir eficácia à tutela de tais interesses.

E, aliás, até autores que apresentam resistência em relação à função punitiva da responsabilidade civil, aceitam tal possibilidade quando se trata de violação a direitos metaindividuais. Fernando de Noronha, por exemplo, que considera secundária a função sancionatória da responsabilidade civil,

afirma que ela assume especial relevo diante de ofensa aos direitos coletivos: “Em especial quanto aos danos transindividuais [...], com destaque para os resultantes de infrações ao meio ambiente, tem sido muito enfatizada a necessidade de punições "exemplares", através da responsabilidade civil, como forma de coagir as pessoas, empresas e outras entidades a adotar todos os cuidados que sejam cogitáveis, para evitar a ocorrência de tais danos. A Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85) indiretamente veio estimular a imposição dessas punições através do instituto da responsabilidade civil, quando abriu a possibilidade de condenação em indenizações que revertem para fundos de defesa de direitos difusos [...]”¹(grifo nosso).

A matéria é pacífica, mas cite-se mais uma doutrina. Maria Celina Bodin de Moraes defende a possibilidade da função punitiva para situações de ofensa a direito difuso: “E de aceitar-se, ainda, um caráter punitivo na reparação de dano moral para situações potencialmente causadoras de lesões a um grande número de pessoas, como ocorre nos direitos difusos, tanto na relação de consumo quanto no Direito Ambiental. Aqui, a ratio será a função preventivo-precatória, que o caráter punitivo inegavelmente detém, em relação às dimensões do universo a ser protegido.”

Por fim, nesse ponto, lembre-se que na indenização por dano moral coletivo não há que se falar em enriquecimento da vítima ou vítimas, pois o valor da condenação é convertido em benefício da própria comunidade ao ser destinado ao Fundo criado pelo art. 13 da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), regulamentado, em nível nacional, pela Lei 9.008/95. Leia-se o referido art. 13 e o art. 1º e §1º da Lei 9008/95:

“Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.” “Art. 1º. Fica criado, no âmbito da estrutura organizacional do Ministério da Justiça, o Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD).

§ 1º O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, tem por finalidade a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos.”

No presente caso a indenização certamente permitirá que os gestores do Fundo possam trabalhar em benefício do ecossistema empreendedor e dos usuários da internet, protegendo seus direitos. A conclusão, portanto, é que o denominado dano moral coletivo constitui-se em hipótese de condenação em valor pecuniário com função punitiva em face de ofensa a direitos difusos e coletivos.

Para concluir esse ponto Exa. e não dar margem à dúvida a respeito do sentido de dano moral coletivo, vale que tenhamos algumas considerações sobre a questão da relação entre dano moral individual e coletivo. Há alguma divergência doutrinária em relação a exigência de dor psíquica ou, de modo mais genérico, afetação da integridade psicofísica da pessoa ou da coletividade para caracterização do dano moral coletivo. Embora a afetação negativa do estado anímico (individual ou coletivo) possa ocorrer, em face das mais diversos meios de ofensa a direitos difusos e coletivos, a configuração do denominado dano moral coletivo é absolutamente independente desse pressuposto. A verdade é que o caráter marcante do dano moral coletivo não está na verificação de uma espécie de "dor" coletiva, mas na existência do dano coletivo!

Referir a ofensa a sentimentos coletivos para caracterizar o dano moral coletivo é, sem dúvida, um reflexo, que precisa ser evitado, das discussões sobre a própria noção de dano moral individual. O uso inapropriado da expressão dano moral coletivo foi reflexo das divergências doutrinárias em torno da expressão dano moral e pela ausência de um modelo mais correto. Na realidade, deve-se falar em dano extrapatrimonial que é nota própria da ofensa a direitos coletivos e difusos. E a indenização fixada tem primordialmente um caráter punitivo (visando elidir uma repetição do mesmo ato danoso) e, também, compensatório (gerando verba para a gestão do Fundo previsto em Lei, que possa levar benefícios à sociedade).

O QUANTUM A SER FIXADO COMO INDENIZAÇÃO

Em relação a fixação do valor do dano moral coletivo, como regra, e em face do seu caráter punitivo (função pedagógica-preventiva), a jurisprudência e a doutrina apontam alguns critérios para sua quantificação, a saber:

- (a) a gravidade da falta;
- (b) a situação econômica do ofensor, especialmente no atinente à sua fortuna pessoal;
- (c) os benefícios obtidos ou almejados com o ilícito;
- (d) a posição de mercado ou de maior poder do ofensor;
- (e) o caráter anti-social da conduta;
- (f) a finalidade dissuasiva futura perseguida;
- (g) a atitude ulterior do ofensor, uma vez que sua falta foi posta a descoberta;
- (h) o número e nível de empregados comprometidos na grave conduta reprovável.

No presente caso, especialmente tendo em vista o incrível e enorme poder econômico e financeiro da Ré e a possibilidade dela poder causar novamente danos idênticos ou similares à milhares e milhões de pessoas, os critérios das letras "a", "b", "c", "d" e "e" acima merecem ser destacados.

A indenização deve ter valor elevado para poder cumprir a finalidade punitiva e evitar que o defeito volte a ocorrer por culpa ou dolo do ofensor.

Se o valor da indenização que, certamente, será fixado por V. Exa., não for de alta monta, não surtirá nenhum efeito diante do incrível, inusitado e extraordinário faturamento da Ré com seu serviço Station online radio Aupeo, vendida a Panasonic. Inclusive, cobro solidariamente a Ré Panasonic pelas faltas envolvidas na startup adquirida a holding.

8.3.2. Exa., para se ter uma ideia do poderio da Ré, veja-se os dados da última transação 152 bilhões de dólares a Panasonic LLC.

O VALOR DA INDENIZAÇÃO TEM QUE SER TAL QUE SEJA CAPAZ DE PUNIR A RÉ PARA ALCANÇAR A FUNÇÃO LEGAL!

IV - DOS PEDIDOS

- a) Em medida cautelar de emergência, solicito o reconhecimento de sociedade empresarial sob cota de responsabilidade limitada, em proporção a operação de Equity a comissão de até 2,3%.
- b) A multa sob a inconstitucionalidade do defeito no negócio jurídico, segundo Código Civil, sendo, a forma de comprovação apenas por meio eletrônico em transferências bancárias. Tal ação, muito constrangedora e desmoralizante no tocante a questões de privacidade.
- c) A consideração a vistas de documentos médicos como do psiquiatra Dr. Nagib Antonio Saab, profissional de assistência ao Jonas Galvez, sócio. Dentre outras, o laudo do nódulo benigno na Dra. Andreia Maria de Paula Caurin Correa, CRM 73.197 oriundo de problemas com stress e estilo de vida (qualidade do sono, alimentação, fatores emocionais).
- d) A exibição de documentos pertinentes, como contratos, outras vistas (cópia de passagens aéreas, check-ins em hotéis, compra de mobiliário prévio – Bruno Lima, Asteque/Barretos - SP, aparelhos celulares – Pernambucanas/Barretos - SP, empresas de telefonia - Claro, Vivo e Telefônica, gastos de manutenção, dentre outros do inventário do home office, no interior – Banco do Brasil, gerente Rodrigo Kubo, Santander, cheque especial). Característicos do espaço profissional da startup internacional, adquirida por operação de Equity, consolidada a holding da Panasonic LLC.

No atendimento de:

- a) A Convocação do(a) Acionado(a) para Audiência Inaugural do Procedimento Arbitral;
 - b) Comparecendo as partes, seja lavrado o Termo de Compromisso Arbitral, nos moldes da Lei nº 9.307/96;
 - c) Querendo o(a) Acionado(a), contestar a presente demanda, seja concedido prazo legal para sua apresentação, sob pena de revelia;
 - d) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a documental e testemunhal, depoimento pessoal do(a) Acionante e do(a) Acionado(a), sob pena de confesso, oitiva de testemunhas, cujo rol será apresentado oportunamente, protesta, ainda, pela juntada de novos documentos;
 - e) Caso não seja alcançada a autocomposição ou acordo, seja a presente demanda julgada por sentença arbitral;
 - f) A total procedência da presente ação, condenando o(a) Acionado(a), a (descrever a pretensão condenatória) e;
 - g) A condenação do(a) Acionado(a) ao pagamento do ônus de sucumbência, custas procedimentais, verbas honorárias decorrentes do procedimento arbitral se instaurado e honorários advocatícios, a serem arbitrados em até 20% (vinte por cento) do valor da causa.
- No item g, intitulado as considerações das preliminares no título 1. Sendo, cobertos pelo Fundo de Direitos Difusos quanto a ordem econômica.

Dá-se a causa o valor de 2,3% sobre a transação de Equity a Panasonic, ou seja, US\$ 152 bilhões de dólares em face a US\$ 3,496 bilhões.

Nestes termos, apresenta a demanda, P. E. deferimento.

São Paulo, 22 de novembro de 2021.

Aline Leandro

Corregedoria Nacional de Justiça <corregedoria@cnj.jus.br>
Para: Aline Leandro <alingleandro.adm@gmail.com>

seg, 8 de ago de 2022 às 11:36

Prezada Senhora Aline,

Em atenção ao seu contato, informamos que para formalização de reclamações, denúncias, consultas, representações referentes à morosidade na tramitação processual, pedido de providências ou solicitações perante o Conselho Nacional de Justiça, as pessoas físicas poderão enviar as

petições/requerimentos por correspondência (encomenda normal ou SEDEX pelos Correios) endereçada à Corregedoria Nacional de Justiça, situada no **Setor de Administração Federal Sul – SAF SUL - Quadra 02, Lotes 5/6 - 70070-600 – Brasília**. O requerimento deve ser assinado e conter, obrigatoriamente, cópias do documento de identidade, do CPF e do comprovante ou declaração de residência do requerente.

Não é obrigatório constituir advogado.

Sugerimos que acesse o link: <https://www.cnj.jus.br/ouvidoria-cnj/como-acionar-o-cnj/> para obter informações sobre como peticionar ao CNJ.

A Corregedoria não recebe nem processa reclamações por este canal de comunicação.

Atenciosamente,

Corregedoria Nacional de Justiça

Conselho Nacional de Justiça

SAF SUL Quadra 2 Lote 5/6, Bloco E Sala 305

Brasília/DF – CEP 70070-600

(: +55 61 2326- 4694

* corregedoria@cnj.jus.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Conselho Nacional de Justiça
Processo Judicial Eletrônico

Detalhe do Processo
Número do Processo: 0005367-63.2022.2.00.0000 Classe Judicial: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS (1199) Órgão Julgador: Gab. Cons. Ulisses Rabaneda dos Santos Órgão Julgador Colegiado: Plenário Data de distribuição: 24 de Agosto de 2022 Assunto: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (9985) - Atos Administrativos (9997) - Providências (20000246)

Informações do processo

Polo Ativo	
Nome Parte	Tipo Parte
ALINE CRISTINA GALVAO LEANDRO	REQUERENTE

Polo Passivo	
Nome Parte	Tipo Parte
PANASONIC DO BRASIL LIMITADA	REQUERIDO

Movimentação do Processo	
Data de atualização	Movimento
13/10/2022 13:56:26	Arquivado Definitivamente
12/10/2022 00:00:39	Decorrido prazo de ALINE CRISTINA GALVAO LEANDRO em 11/10/2022 23:59:59.
06/10/2022 18:55:19	Juntada de documento de comprovação
29/09/2022 16:09:34	Expedição de Aviso de recebimento (AR).
29/09/2022 15:54:50	Determinado o arquivamento
13/09/2022 00:00:30	Decorrido prazo de ALINE CRISTINA GALVAO LEANDRO em 12/09/2022 23:59:59.
09/09/2022 18:30:05	Conclusos para decisão
09/09/2022 18:29:30	Juntada de documentos

Data de atualização	Movimento
09/09/2022 16:05:14	Juntada de certidão
08/09/2022 11:14:05	Juntada de documento de comprovação
30/08/2022 16:13:54	Expedição de Aviso de recebimento (AR).
30/08/2022 15:41:54	Determinada Requisição de Informações
26/08/2022 13:12:32	Conclusos para decisão
26/08/2022 13:12:32	Juntada de documentos
24/08/2022 18:27:06	Juntada de certidão
24/08/2022 18:25:34	Distribuído por sorteio

Visualizado/Impresso em:27/06/2026 10:10:40

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DIRETOR EXECUTIVO CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM.

Aline Cristina Galvão Leandro, Administradora de empresas, CRA 148.951, inscrita no CPF sob nº 362.717.348-12, estabelecida na rua 36, 772 – Baroni, Barretos/SP, alineleandro.adm@gmail.com, postulo em direito, vêm, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, requerer a instauração de PROCEDIMENTO ARBITRAL, em face de Panasonic LLC, Avenida North Tantau, Sala 200, Cupertino, California/EUA, solidariamente a outras partes, Aupeo LLC, Friedrichstrasse, 154, Berlim, Alemanha, dentre outras (CNPJ 08.881.116/0001-99, DANIELA DE MELLO CASTANHO MACULAN WAHLERS e CLAUS WAHLERS, sócios **da CodeAzur Brasil**, localizada na avenida Rouxinol, 438 apt 103, CEP 04.516-000, Indianópolis, São Paulo/SP, (11) 3589-5700) pelos fatos e fundamentos que a seguir aduz:

I – PRELIMINARMENTE | MOTIVAÇÕES E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A título de ineditismo de imersão, sendo, de pátria em Estado laico, com motivações libertárias, impulsionada pelo espírito inovador de acesso a tecnologia, informação, abertura de ordem-democrática a softwares de desenvolvimento aberto e massificação de produtos complementares a marca Apple. Tendo, a empresa de tecnologia em forma de startup de rádio online pública e licenciada em larga escala com grande vantagem competitiva.

Nos termos do art. 1º. da Lei nº 9.008/1995 e 7.347/85, o Fundo de Direitos Difusos, a autora deixa de recolher as custas iniciais, face sua isenção legal. Transcreve-se os textos legais:

O parágrafo 1º do art. 1º da Lei regulamentadora define quais são os objetivos dos FDD. Assim dispõe;

Art. 1º (...)

§ 1º - O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, tem por finalidade a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por **infração à ordem econômica** e a outros interesses difusos e coletivos.

§ 3º Os recursos arrecadados pelo FDD serão aplicados na recuperação de bens, na promoção de eventos educativos, científicos e na edição de material informativo especificamente relacionados com a natureza da infração ou do dano causado, bem como na modernização administrativa dos órgãos

públicos responsáveis pela execução das políticas relativas às áreas mencionadas no § 1º deste artigo.

Nestes termos, utiliza-se a Cláusula de Arbitragem Padrão, segundo Regulamento Arbitral:

Todos os litígios oriundos do presente contrato ou com ele relacionados serão definitivamente resolvidos de acordo com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, por um ou mais árbitros nomeados nos termos desse regulamento.

As partes devem igualmente ter em conta quaisquer aspectos que possam afetar a execução da cláusula de acordo com a lei aplicável, como por exemplo, quaisquer regras de ordem pública que possam existir na sede da arbitragem e no local onde é provável que a sentença Arbitral seja executada. Sendo, utilizada o escalonamento a aumento do valor inicial em até 10 vezes, por questões de ônus por tempo de resolução.

II – DOS FATOS

A dissertação sobre defeito de o negócio jurídico a seguir, vai de encontro a ordem-econômica, trazendo a tona problemas contratuais de setor emergente relativo a inovação, tecnologia, capital de risco em startups. O desenvolvimento das relações aplicadas ao ambiente jurídico em hermenêutica, direcionadas a observância a seguir:

De acordo com:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à Propriedade (...)

Do princípio da isonomia, onde prevalece a igualdade de tratativa perante os valores de dignidade humana nas relações de trabalho ou prestação de serviços. Segundo as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho (OIT), pacto de São José, dentro das regras desempenho e responsabilidades empresariais como medidores de performance, funções de responsabilidade, atendimento de demandas em diferentes horários do fuso-pátrio ou deslocamento a extra reuniões presenciais (São Paulo, capital ou metrópole origem da startup/Berlim, Alemanha).

Sendo, a falta de contrato formal para prestação de serviços detalhadas ou, remuneração quanto a performance do projeto. Ressaltando, a infração

de insegurança jurídica das relações (tendo, como consequência diversos prejuízos relativos a saúde mental). Na presença de sociedade empresarial por cota de responsabilidade limitada, conseqüentemente, não abordada diante de tantos eventos culminantes. Destes, inclusive, deslocamento intercontinental para cumprimento de reuniões presenciais com investidores de capital de risco.

Além, dos fatos relatados observa-se a notoriedade de um nódulo de caráter benigno, consequência, de maus hábitos e stress em rotina de home Office para entrega em tempo de metas. O não chamamento anterior às regras vigentes, portanto, foi hermenêutica com falta de desenvolvimento das medidas jurídicas vigentes ao ambiente de startups, capital de risco e medidores de desempenho ao absoluto equilíbrio das relações humanas e empresariais.

Portanto, sendo justo após venda da startup em projeto global pleiteio uma comissão, diante da cota societária não reconhecida durante execução de maior valor agregado ao funcionamento e atratividade do produto. Este, por sua vez, coloco de modo isonômico e com responsabilidade solidária, CodeAZur em determinado momento com a Aupeo a chamada singular a Panasonic. A última citada a autora da aquisição da startup para holding de produtos. No qual, sob determinado valor de aquisição solicito 2,3% de comissão em relação ao Equity.

III – DAS RAZÕES DE DIREITO

DA RELAÇÃO JURÍDICA

Ao tutelar diversos institutos nitidamente civilistas, como a família, a propriedade, o contrato, dentre outros, o legislador constituinte redimensionou a norma privada, fixando os parâmetros fundamentais interpretativos. Em outras palavras, salientam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “ao reunificar o sistema jurídico em seu eixo fundamental (vértice axiológico), estabelecendo como princípios norteadores da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a solidariedade social (art. 3º) e a igualdade substancial (arts. 3º e 5º), além da erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais, promovendo o bem de todos (art. 3º, III e IV), a Lex Fundamental de 1988 realizou uma interpenetração do direito público e do direito privado, redefinindo os seus espaços, até então estanques e isolados. Tanto o direito público quanto o privado devem obediência aos princípios fundamentais constitucionais, que deixam de ser neutros, visando ressaltar a prevalência do bem-estar da pessoa humana”.

Das partes, a empresa cujo CNPJ 08.881.116/0001-99, DANIELA DE MELLO CASTANHO MACULAN WAHLERS e CLAUS WAHLERS, sócios **da CodeAzur Brasil**, localizada na avenida Rouxinol, 438 apt 103, CEP 04.516-000, Indianópolis, São Paulo/SP. Esta, vinculada de modo informal a outra sede no interior com contrato de 30 meses, situada na Rua 10 (29x31), 70, posteriormente, mudou-se para rua 36, 772 – Baroni, Barretos / SP, ao desenvolvedor **sob sociedade empresarial informal** Jonas Rezende Aguila Galvez (sócio - diretor) com Aline Cristina Galvão Leandro (sociedade por cota limitada), através de **outro cluster de programação**, contendo entre os pertences anteriores: Laptop Asus (fruto de outra consultoria “Blogamundo”, EUA), Aparelhos celulares, mobiliário e instalações para ambiente de desenvolvimento. Logo, **após captação na serie B em Berlim, foi renovado os bens de utilização** como Macbook Pro vindo dos EUA via Fedex, Playstation (cluster de processador de dados /

teste), dock manufaturado na China para reprodução de mp3 e somente ao desenvolvedor o único iPhone da empresa (citada no interior). Dentre as despesas correntes somente era recepcionado o pró labore do desenvolvedor e não as despesas correntes. Destas, a título de serviços de manutenção predial: a faxineira, aluguel do homeoffice, despesas com internet e gastos com deslocamento (manutenção de carro 2.0, marca popular com consumo de gasolina e uso de target de pedágio/ “Sem parar” – dentre outras despesas de depreciação, hotéis e comida de qualidade a parte). Aos tempos de abundancia com cambio desvalorizado, pagamentos acertados em euros juntamente a Aupeo, LLC. Isto, faz “saltar os olhos” de vislumbre no interior apesar de grande demanda por performance contidas aos contratos da startup com merchandising, licença a grandes montadoras e notoriedade de empresas de entretenimento como a “Billboard” pelo serviço em assinatura mensal (250-euros per /user adicional). Até mesmo matérias de jornais de relevância nacional, a “Folha do Estado de São Paulo” aproveitou o prestígio profissional para ilustrar suas páginas.

Deste faz saber, não haver qualquer formalidade contratual entre a sociedade empresarial formada por sociedade empresarial por cota limitada, onde a manifestante durante homeoffice empreendeu tempo, dinheiro em mobiliário, aparelhos celulares e ajuda de custo em cartões de crédito para alocar recursos ao atendimento a projeto Aupeo. Onde, empresa situada na capital (São Paulo), a CodeAzur prestava serviços a empresa alemã. No mais, os recebimentos eram feitos via transferência eletrônica bancária conforme atingimento de metas a investidores.

No obstante, esse tipo de relacionamento em alguns lugares traz constrangimento pela não exibição do documento formal ou contrato entre empresas, trazendo a tona problemas de privacidade ao ter que demonstrar financeiramente pela impressão da movimentação em conta bancária.

Em princípio a sociedade por cota limitada, partiu da união estável não formalizada em tempos acadêmicos como primeiro empreendimento com capital de risco e tecnologia. O desenvolvedor Jonas Rezende Aguila Galvez, inclusive, sofreu assédio com vários fatos concomitantes prejudiciais, este em fase de acumulação e aclave profissional foi investido pela empreendedora Aline C. G. Leandro no início da vida acadêmica. Através de créditos em mobiliário, aparelhos celulares, limites pessoais de cartões de crédito em viagens a reuniões de negócios do home office a sede na capital (Codeazur). Entre outras, com deslocamento intercontinental a reuniões presenciais a matriz em Berlim, Alemanha para captação de investimentos no projeto. Deste, atendido em full-service em escala global. No mais, o trabalho realizado pelo homeoffice no interior foi em torno de 80% do

trabalho estrutural de maior impacto para captação de investimentos: gerenciamento de servidor remoto, escalabilidade de processamento de dados, input /implementação do banco de dados Napster e do sistema de identificação de humor/gênero da Nasa por algoritmo, inovação da função “gostei/amei” ou outros com interação com o usuário, personalização do banco de dados por login/usuário.

Participação em rodada de investimentos com explanação do protótipo do software pra captação de investimentos. Implementação do software e programação da planta fábriI para licenciamento em docks de música/reprodução da rádio online. Atualizações no software para implementação em montadoras de carros, em mp3 para conectividade da rádio online.

Assédio - Proporcional ao volume de transação, a performance no atendimento das metas em tempo para captação, diante da exposição e desgaste em jornadas alongadas (mais de 12h) em fusos diferentes.

DO NEGÓCIO JURÍDICO:

Sobre o negócio jurídico:

“Primeiro tratamento legal ao negócio jurídico deu-se no Código Civil alemão (BGB), quando se lhe conferiu um regime jurídico específico. O referido diploma permitiu, segundo Karl Larenz, que se formulasse o seguinte conceito: “Negócio jurídico é um ato, ou uma pluralidade de atos, entre si relacionados, quer sejam de uma ou de várias pessoas, que tem por fim produzir efeitos jurídicos, modificações nas relações jurídicas no âmbito do Direito Privado”.¹

A vontade, uma vez manifestada, obriga o contratante. Esse princípio é o da *obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda)* e significa que o contrato faz lei entre as partes, não podendo ser modificado pelo Judiciário.

Destina-se, também, a dar segurança aos negócios em geral. Opõe-se a ele o princípio da *revisão dos contratos* ou da *onerosidade excessiva*, baseado na cláusula *rebus sic stantibus* e na teoria da imprevisão e que autoriza o recurso

¹ Derecho civil: parte general, p. 421

ao Judiciário para se pleitear a revisão dos contratos, ante a ocorrência de fatos extraordinários e imprevisíveis.

A manifestação da vontade pode ser expressa, tácita e presumida. *Expressa* é a que se realiza por meio da palavra, falada ou escrita, e de gestos, sinais ou mímicas, de modo explícito, possibilitando o conhecimento imediato da intenção do agente. É a que se verifica, por exemplo, na celebração de contratos verbais ou escritos, na emissão de títulos de crédito, cartas e mensagens. Os gestos e mímicas são utilizados principalmente pelos surdos-mudos, bem como nos pregões das Bolsas de Valores.

Tácita é a declaração da vontade que se revela pelo comportamento do agente. Pode-se, com efeito, comumente, deduzir da conduta da pessoa a sua intenção. É o que se verifica, por exemplo, nos casos de aceitação da herança, que se infere da prática de atos próprios da qualidade de herdeiro (CC, art. 1.805), e da aquisição de propriedade móvel pela ocupação (art. 1.263). Mas nos contratos a manifestação da vontade só pode ser tácita quando a lei não exigir que seja expressa.

Presumida é a declaração não realizada expressamente mas que a lei deduz de certos comportamentos do agente. Assim acontece, por exemplo, com as presunções de pagamento previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil, de aceitação da herança quando o doador fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade e este se omitir (art. 539), de aceitação da herança quando o herdeiro for notificado a se pronunciar sobre ela em prazo não maior de trinta dias e não o fizer (art. 1.807) etc.

Difere a manifestação tácita da vontade da presumida porque esta é estabelecida pela lei, enquanto aquela é deduzida do comportamento do agente pelo destinatário. As presunções legais são *juris tantum*, ou seja, admitem prova em contrário. Destarte, pode o agente elidi-las, provando não ter tido a vontade que a lei presume.

Em geral as declarações de vontade são *receptícias*, por se dirigirem a uma outra pessoa, que dela deve ter ciência do ato, para produzirem efeitos. Declaração *receptícia* da vontade é a que se dirige a pessoa determinada, com o escopo de levar ao seu conhecimento a intenção do declarante, sob pena de ineficácia.

Ocorre com maior frequência no campo das obrigações, especialmente na revogação do mandato (CC, arts. 682, I, e 686) e na proposta de contrato, que deve chegar ao conhecimento do oblato para que surja o acordo de vontades e se concretize o negócio jurídico (arts. 427 e 428).

Declarações *não receptícias* são as que se efetivam com a manifestação do agente, não se dirigindo a destinatário especial.

Produzem efeitos independentemente da recepção e de qualquer declaração de outra pessoa. Assim ocorre, por exemplo, com a promessa de recompensa, aceitação de letra de câmbio, revogação de testamento etc.

O silêncio como manifestação de vontade

Em regra não se aplica ao direito o provérbio “quem cala consente”. Normalmente, o silêncio nada significa, por constituir total ausência de manifestação de vontade e, como tal, não produz efeitos. Todavia, excepcionalmente, em determinadas circunstâncias, pode ter um significado relevante e produzir efeitos jurídicos.

Dispõe o art. 111 do Código Civil, com efeito:

“*Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa*”.

Portanto, o silêncio pode ser interpretado como manifestação tácita da vontade quando a lei conferir a ele tal efeito. É o que sucede, por exemplo, na doação pura, quando o doador fixa prazo ao donatário, para declarar se aceita ou não a liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça, dentro dele, a declaração, entender-se-á que aceitou (CC, art. 539).

Acontece o mesmo na aceitação do mandato, quando o negócio para que foi outorgado é da profissão do mandatário, resultando do começo de execução (CC, arts. 658 e 659), ou quando o herdeiro, notificado para dizer se aceita ou não a herança, nos termos do art. 1.807 do mesmo diploma, deixa transcorrer o prazo fixado pelo juiz sem se manifestar.

O silêncio pode ser igualmente interpretado como consentimento quando tal efeito ficar convencionado em um pré-contrato ou ainda resultar dos usos e costumes, como se infere do art. 432 do Código Civil, *verbis*:

“*Art. 432. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa*”.

Cabe ao juiz examinar caso por caso, para verificar se o silêncio, na hipótese *sub judice*, traduz, ou não, vontade.

Também na seara processual o silêncio tem relevância na determinação da revelia, firmando a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 319).

Reserva mental

Conceito

Ocorre *reserva mental* quando um dos declarantes oculta a sua verdadeira intenção, isto é, quando não quer um efeito jurídico que declara querer. Tem por objetivo enganar o outro contratante ou declaratário. Se este, entretanto, não soube da reserva, o ato subsiste e produz os efeitos que o declarante não desejava.

A reserva, isto é, o que se passa na mente do declarante, é indiferente ao mundo jurídico e irrelevante no que se refere à validade e eficácia do negócio jurídico.

O Código de 1916 não disciplinou a reserva mental. A doutrina pouca atenção lhe dedicou. Carvalho Santos, citando Espínola e Demogue, afirmou pouco importar “que o declarante tenha manifestado a sua vontade sob

reserva mental ou reticência, pois não ficará menos ligado aos efeitos jurídicos decorrentes da declaração”, concluindo que “a reserva mental não influi sobre a validade do contrato”.

Em época mais recente, Nelson Nery Junior desenvolveu a matéria em excelente monografia, na qual define a reserva mental como sendo “a emissão de uma declaração não querida em seu conteúdo, tampouco em seu resultado, tendo por único objetivo enganar o declaratório”. Em seguida, declina os seus elementos constitutivos: “a) uma declaração não querida em seu conteúdo; b) propósito de enganar o declaratório (ou mesmo terceiros)”. Alguns exemplos são mencionados, ora agindo o declarante de boa-fé, ora de má-fé. Da primeira hipótese é aquele em que o declarante manifesta a sua vontade no sentido de emprestar dinheiro a um seu amigo (contrato de mútuo), porque este tinha a intenção de suicidar-se por estar em dificuldades financeiras. A intenção do declarante não é a de realizar o contrato de mútuo, mas, tão somente, salvar o amigo do suicídio. Ainda assim, o propósito de engano se encontra presente, sendo hipótese típica de reserva mental. E, da segunda hipótese, a declaração do testador que, com a preocupação de prejudicar herdeiro, dispõe em benefício de quem se diz falsamente devedor. O Código Civil português, no art. 244º, assim conceitua a reserva mental: “Há reserva mental, sempre que é emitida uma declaração contrária à vontade real com o intuito de enganar o declaratório”.

Partindo do princípio da dignidade humana e da saúde laboral, com os novos padrões de *labour wealth* e surgimento das doenças psicossomáticas relacionadas ao ambiente de startups/tecnologia, em viciude ao atendimento de metas e padrões performáticos com dura imersão nota-se uma alienação mental. Esta, contribui a problemas como falta de empatia, ansiedade, problema metabólicos e depressão (falta de segurança jurídica contratual e benefícios programados). Sendo, a desmoralização e quebra de confiança fatos observados através de perdas patrimoniais com síndrome do minuto ao tomar responsabilidades sem respaldo jurídico. Tomando a si, workflow com fusos horários diferentes e “desafiando” instintos biológicos dentro da pirâmide de Maslow.

Deste, solicito a V.Exmo(a) a exibição de documentos ao psiquiatra Dr. Nagib Antonio Saab, CRM 20.194, dos receituários e solicitações de remédio com padrão tarja preta para aumento do foco e concentração. Estes, efeitos colaterais da pouca qualidade de vida durante o projeto com a startup.

- Defeito do negócio-jurídico, dolo, vantagem, competitiva, assédio, consequências – fadiga, taquicardia, problemas com sono, uso de analgésicos desregulados, falta de empatia, outros.

Dentre outras, solicito a V. Exma (o) o laudo do nódulo benigno na Dra. Andreia Maria de Paula Caurin Correa, CRM 73.197 oriundo de problemas

com stress e estilo de vida (qualidade do sono, alimentação, fatores emocionais), para considerações a punibilidade. Sendo, a ser considerado o problema no relacionamento a interferir os planos pessoais e formação de fortuna pessoal. O constrangimento diante da classe social nascitura (financista, classe média alta) e outras perdas patrimoniais (prejuízo diante do estado mental do sócio), colocando a mingua marginal como se todas as consequências da prisão psicológica (dele) em se manter “a qualquer custo” superando a performance. As vistas da sociedade como se o sócio pouco contido, aos olhos de estranhamento (2008-2015 aprox) da comunidade em entendimento a tendência extravagante. Muitas vezes, ser propositalmente a tom malicioso ser colocada com a visão de “sem qualquer recurso” para que a cultura local tivesse modos prejudiciais (gênero).

Outros ambientes, tomaram medidas dentro dos “cases” brasileiros a novas empresas como implementação de educação financeira (tratativa com previdência privada), maior atenção à ergonomia e segurança jurídica. Mas, por se tratar de ambiente de capital de risco com alto valor agregado não pode-se deixar passar as condutas desrespeitosas sem punibilidade.

DA SEGURANÇA JURÍDICA:

A respeito da segurança-jurídica:

Adverte Clóvis Beviláqua que, sendo “a forma uma valiosa garantia dos interesses, quer individuais, quer sociais, não poderá ser eliminada do direito. O ritualismo excessivo, que empecnia o movimento dos negócios jurídicos, contrariando as necessidades do progresso, que os requer rápidos; as palavras sacramentais, que não podem mais ter valor perante a cultura dos nossos tempos; as solenidades absurdas e ineptas, por terem desaparecido as razões, que as reclamaram, essas a ação simplificadora da evolução jurídica eliminou; porém, manteve as formas necessárias à segurança dos negócios realizados no domínio do direito, e, por um processo de remodelação da vida jurídica, foi criando solenidades novas ou reforçando as já existentes para determinados atos” (Teoria geral do direito civil, p. 225).

ISONOMIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COTA SOCIETÁRIA.

DIREITO EMPRESARIAL. **Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...).** A partir deste princípio, pressupõe-se, sob o ponto de vista do programador- “sócio” com home Office em escritório extensão extra domicílio com atividades descritas no número cadastral Pessoa Jurídica em consultorias de tecnologia e programação. Este, com valoração a isonomia, tende-se, a determinar responsabilidade solidária ao pagamento de comissões de venda ao projeto. Em comum, a maior parte de funções sistêmicas com grande importância a performance e captação. Além, de grandes responsabilidades ao reportar e dirigir implementação de software desenvolvido em plataforma global em manufatura chinesa, dentre outras atividades reportadas em fuso-horário americano, europeu, brasileiro e chinês. Segundo Código Civil, Livro II, Capítulo IV, da Sociedade Limitada, **Art. 1.052, na Sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.** Sendo, estes atos dentro do Direito Empresarial tácitos, as punibilidades e as multas dentro dos limites reais.

DO DANO MORAL | DOLO

E, ainda que se tivesse alguma dúvida sobre a questão normativa, lembre-se que o próprio Código Civil têm regra específica sobre a questão do dano moral. Leia-se:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano ²implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Mas, o mais importante Exa., é o **caráter punitivo** da indenização por danos morais. Ela é uma sanção de natureza civil por ofensa a direitos coletivos ou difusos que **bem aplicada**, vale dizer, firmada em valor capaz de atingir o patrimônio do ofensor gera nele um **dever de vigilância** para que não ocorra novamente!

Por isso que se diz que a punição tem que ser exemplar!

Em se tratando de direitos difusos e coletivos, a reparação por dano moral se justifica em face da presença do interesse público em sua preservação. Trata-se, ademais, de mais um meio para conferir eficácia à tutela de tais interesses. E, aliás, até autores que apresentam resistência em relação à função punitiva da responsabilidade civil, aceitam tal possibilidade quando se trata de violação a direitos metaindividuais. Fernando de Noronha, por exemplo, que considera secundária a função sancionatória da responsabilidade civil,

afirma que ela **assume especial relevo diante de ofensa aos direitos coletivos**: “Em especial quanto aos danos transindividuais [...], com destaque para os resultantes de infrações ao meio ambiente, tem sido muito enfatizada a necessidade de punições "exemplares", através da responsabilidade civil, como forma de coagir as pessoas, empresas e outras entidades a adotar todos os cuidados que sejam cogitáveis, para evitar a ocorrência de tais danos. A Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85) indiretamente veio estimular a imposição dessas punições através do instituto da responsabilidade civil, quando abriu a possibilidade de condenação em indenizações que revertem para **fundos de defesa de direitos difusos** [...]”¹(gripo nosso).

A matéria é pacífica, mas cite-se mais uma doutrina. Maria Celina Bodin de Moraes defende a possibilidade da função punitiva para situações de ofensa a direito difuso: “É de aceitar-se, ainda, um caráter punitivo na reparação de dano moral para situações potencialmente causadoras de lesões a um grande número de pessoas, como ocorre nos direitos difusos, tanto na relação de consumo quanto no Direito Ambiental. Aqui, a ratio será a função

preventivo-precatória, que o caráter punitivo inegavelmente detém, em **relação às dimensões do universo a ser protegido.**”²

Por fim, nesse ponto, lembre-se que na indenização por dano moral coletivo não há que se falar em enriquecimento da vítima ou vítimas, pois o valor da condenação é convertido em benefício da própria comunidade ao ser destinado ao Fundo criado pelo art. 13 da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), regulamentado, em nível nacional, pela Lei 9.008/95. Leia-se o referido art. 13 e o art. 1º e §1º da Lei 9008/95:

“Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.” “Art. 1º. Fica criado, no âmbito da estrutura organizacional do Ministério da Justiça, o Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD).

§ 1º O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, tem por finalidade a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, **por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos.**”

No presente caso a indenização certamente permitirá que os gestores do Fundo possam trabalhar em benefício do ecossistema empreendedor e dos usuários da internet, protegendo seus direitos.

A conclusão, portanto, é que o denominado dano moral coletivo constitui-se em hipótese de condenação em valor pecuniário com função punitiva em face de ofensa a direitos difusos e coletivos.

Para concluir esse ponto Exa. e não dar margem à dúvida a respeito do sentido de dano moral coletivo, vale que tenhamos algumas considerações sobre a questão da relação entre dano moral individual e coletivo. Há alguma divergência doutrinária em relação a exigência de dor psíquica ou, de modo mais genérico, afetação da integridade psicofísica da pessoa ou da coletividade para caracterização do dano moral coletivo. Embora a afetação negativa do estado anímico (individual ou coletivo) possa ocorrer, em face das mais diversos meios de ofensa a direitos difusos e coletivos, a configuração do denominado **dano moral coletivo** é absolutamente **independente** desse pressuposto.

² Danos a pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro – São Paulo: Renovar, 2003, p. 263.

A verdade é que o caráter marcante do dano moral coletivo não está na verificação de uma espécie de “dor” coletiva, **mas na existência do dano coletivo!**

Referir a ofensa a sentimentos coletivos para caracterizar o dano moral coletivo é, sem dúvida, um reflexo, que precisa ser evitado, das discussões sobre a própria noção de dano moral individual.

O uso inapropriado da expressão dano moral coletivo foi reflexo das divergências doutrinárias em torno da expressão dano moral e pela ausência de um modelo mais correto. Na realidade, deve-se falar em **dano extrapatrimonial** que é **nota própria da ofensa a direitos coletivos e difusos**. E a indenização fixada tem primordialmente um **caráter punitivo** (visando elidir uma repetição do mesmo ato danoso) e, também, **compensatório** (gerando verba para a gestão do Fundo previsto em Lei, que possa levar benefícios à sociedade).

O QUANTUM A SER FIXADO COMO INDENIZAÇÃO

Em relação a fixação do valor do dano moral coletivo, como regra, e em face do seu caráter punitivo (função pedagógica-preventiva), a jurisprudência e a doutrina apontam alguns critérios para sua quantificação, a saber:

- (a) a **gravidade** da falta;
- (b) a **situação econômica do ofensor**, especialmente no atinente à sua fortuna pessoal;
- (c) os **benefícios obtidos** ou almejados com o ilícito;
- (d) a **posição de mercado** ou de maior poder do ofensor;
- (e) o caráter anti-social da conduta;
- (f) a **finalidade dissuasiva** futura perseguida;
- (g) a atitude ulterior do ofensor, uma vez que sua falta foi posta a descoberta;
- (h) o número e nível de empregados comprometidos na grave conduta reprovável.

No presente caso, especialmente tendo em vista o incrível e enorme poder econômico e financeiro da Ré e a possibilidade dela poder causar novamente danos idênticos ou similares à milhares e milhões de pessoas, os critérios das letras “a”, “b”, “c”, “d” e “e” acima merecem ser destacados.

A indenização deve ter valor elevado para poder cumprir a finalidade punitiva e evitar que o defeito volte a ocorrer por culpa ou dolo do ofensor.

Se o valor da indenização que, certamente, será fixado por V. Exa., não for de alta monta, não surtirá nenhum efeito diante do incrível, inusitado e extraordinário faturamento da Ré com seu serviço Station online radio

Aupeo, vendida a Panasonic. Inclusive, cobro solidariamente a Ré Panasonic pelas faltas envolvidas na startup adquirida a holding.

8.3.2. Exa., para se ter uma ideia do poderio da Ré, veja-se os dados da última transação 152 bilhões de dólares a Panasonic LLC.

O VALOR DA INDENIZAÇÃO TEM QUE SER TAL QUE SEJA CAPAZ DE PUNIR A RÉ PARA ALCANÇAR A FUNÇÃO LEGAL!

IV - DOS PEDIDOS

- a) Em medida cautelar de emergência, solicito o reconhecimento de sociedade empresarial sob cota de responsabilidade limitada, em proporção a operação de Equity a comissão de até 2,3%.
- b) A multa sob a inconstitucionalidade do defeito no negócio jurídico, segundo Código Civil, sendo, a forma de comprovação apenas por meio eletrônico em transferências bancárias. Tal ação, muito constrangedora e desmoralizante no tocante a questões de privacidade.
- c) A consideração a vistas de documentos médicos como do psiquiatra Dr. Nagib Antonio Saab, profissional de assistência ao Jonas Galvez, sócio. Dentre outras, o laudo do nódulo benigno na Dra. Andreia Maria de Paula Caurin Correa, CRM 73.197 oriundo de problemas com stress e estilo de vida (qualidade do sono, alimentação, fatores emocionais).
- d) A exibição de documentos pertinentes, como contratos, outras vistas (cópia de passagens aéreas, check-ins em hotéis, compra de mobiliário prévio – Bruno Lima, Asteque/Barretos - SP, aparelhos celulares – Pernambucanas/Barretos - SP, empresas de telefonia - Claro, Vivo e Telefônica, gastos de manutenção, dentre outros do inventário do home office, no interior – Banco do Brasil, gerente Rodrigo Kubo, Santander, cheque especial). Característicos do espaço profissional da startup internacional, adquirida por operação de Equity, consolidada a holding da Panasonic LLC.

No atendimento de:

- a) A Convocação do(a) Acionado(a) para Audiência Inaugural do Procedimento Arbitral;
- b) Comparecendo as partes, seja lavrado o Termo de Compromisso Arbitral, nos moldes da Lei nº 9.307/96;
- c) Querendo o(a) Acionado(a), contestar a presente demanda, seja concedido prazo legal para sua apresentação, sob pena de revelia;
- d) A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a documental e testemunhal, depoimento pessoal do(a) Acionante e do(a) Acionado(a), sob pena de confesso, oitiva de testemunhas, cujo rol será

apresentado oportunamente, protesta, ainda, pela juntada de novos documentos;

- e) Caso não seja alcançada a autocomposição ou acordo, seja a presente demanda julgada por sentença arbitral;
- f) A total procedência da presente ação, condenando o(a) Acionado(a), a (descrever a pretensão condenatória) e;
- g) A condenação do(a) Acionado(a) ao pagamento do ônus de sucumbência, custas procedimentais, verbas honorárias decorrentes do procedimento arbitral se instaurado e honorários advocatícios, a serem arbitrados em até 20% (vinte por cento) do valor da causa.

No item g, intitulado as considerações das preliminares no título 1. Sendo, cobertos pelo Fundo de Direitos Difusos quanto a ordem econômica.

Dá-se a causa o valor de 2,3% sobre a transação de Equity a Panasonic, ou seja, US\$ 152 bilhões de dólares em face a US\$ 3,496 bilhões.

Nestes termos, apresenta a demanda, P. E. deferimento.

São Paulo, 22 de novembro de 2021.

CRA 149.951